

XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA O'ZBEK OILASI IQTISODIY HAYOTIDAGI O'ZGARISHLAR

Baxromova Lobar Azamatovna

“Antropologiya va etnologiya”

kafedrası II-bosqich magistranti

O'zMU Tarix fakul'teti

Annotasiya: Mamlakatimizda so'ngi yillar ichida erishgan yutuq va marralarimizni xolis va munosib baholash uchun mustaqillik ostonasida ijtimoiy-siyosiy hayot qanday murakkab vaziyatda bo'lganini, bu vaziyatni tubdan yangilangan yo'nalishga burib yuborish uchun ulkan donishmandlik va jasorat, insoniylik va ezgulik tamoyillariga yo'g'rilgan, ko'pchilikka ibrat va namuna bo'ladigan vazmin siyosat talab etilganini esga olishimiz va o'zimizga aniq tasavvur etishimiz muhimdir.

Kalit so'zlar: mafkuraviy minimal, monogam, individual, demokratlashgan, matriarxat, mehnatni rag'batlantirish, davlat budjetida, konservativ, funktsiyalar, reproduksiya.

O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan dastlabki kunlardan boshlab, yangi hayot, yangi jamiyat qurishga kirishdi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin – demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining mustahkam poydevori barpo etildi. XXI asrning dastlabki yilidanoq ozod va obod Vatan, erkin va faravon hayot barpo etish – O'zbekiston xalqining milliy taraqqiyot yo'lidagi bosh g'oyasiga aylandi. Albatta, milliy istiqlol mafkurasining bosh g'oyasi va uning maqsadlarini o'quvchi – yoshlar ongiga singdirishda ta'lim – tarbiya bilan bir qatorda oilaning ahamiyati beqiyosdir. Chunki, oila mafkuraviy tarbiyaning eng muhim ijtimoiy omillaridan biri hisoblanadi. Oila – jamiyat negizi bo'lib, ko'p asrlik mustahkam ma'naviy manbalarga ega. Oilada bolalarni ilm olishga da'vat etish, bilimli kishilardan yaxshilik kelishiga ishonish, ularning fikrini eshitibgina qolmay, amalda unga rioya etish lozimligi haqidagi o'gitlar, ilm-ma'rifat ishlari, ezgu maqsadlarni amalga oshirish muhim xususiyatlardan hisoblanadi. Oila shaxs tarbiyasida boshqa ijtimoiy institutlar bilan taqqoslaganda birinchi darajali rol ni bajaradi. Chunki, aynan oilada individual qobiliyatlar, shaxsiy, kasbiy qiziqishlar, axloqiy normalar shakllanadi. Oila omili insonga butun umri davomida ta'sir etadi. Ijtimoiy jihatdan oila inson turli ijtimoiy rollarni egallaydigan jamoa hisoblanadi. Oila insonning o'z-o'zini belgilab olishga, uning ijtimoiy-ijodiy faolligini oshishiga yordam beradi. Oilaviy munosabatlar oliy qadriyat hisoblangan bizning respublikamizda O'zbekistonda oilaning ijtimoiy maqomi nihoyatda balanddir va o'z

mavqye'ini xozirgacha ushlab turibdi. Biroq bu holatdagi oila inqirozi ko'pgina oilalar, shu jumladan, o'zbek oilalariga ham ta'sir qiladi. Oiladagi munosabatlarning barqarorligini ta'minlagan, chunki o'zbek oilasida zaruriy tarbiyaviy omil va ko'nikmalar avlodan-avlodga o'tib keladi. Oiladagi munosabatlarni yaxshi bo'lishi uchun bugungi kunda yuksak malakali psixolog, pedagog-mutaxassislar, mahalla yordamiga muhtoj deyish mumkin.

Oilaning jamiyatda moslashuvining ko'rsatgichi uning ijtimoiy maqomi hisoblanadi, ya'ni oilaning bugungi kundagi holati. Oila maqomi oila a'zolarining individual tavsiflari majmuasidan shakllanadi. Oilaning to'rtta maqomi mavjud bo'lib, ular: ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-ruhiy, ijtimoiy-madaniy, vaziyat-rol maqomlaridir. Ijtimoiy-iqtisodiy holati - oilaning moddiy holatini belgilaydi. Bu oila daromadlari, yashash ko'rsatgichlarini o'z ichiga oluvchi moddiy ta'minotlanganlikdir. Daromadlar yuqori, o'rta va past bo'lishi mumkin. Yuqori – daromadli oilalar – oilada yashash sharoitlari darajasi nafaqat maishiy ehtiyojlarni qondirish imkoniyatini beradi, balki boshqa xizmatlardan foydalanishga ham zamin yaratadi. O'rta holdagi oilalar - minimal ijtimoiy ehtiyojlarni qondira oladi, biroq dam olish ta'lim va boshqa xizmatlardan foydalanishga ham zamin yaratadi. Past daromadli oilalar - yashash sharoitlari darajasi belgilangan me'yorlardan past, ovqat, kiyim-kechak, yashash joyi to'lovi kabi masalalarda ham muammo chiqib turadi. Xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligi tufayli XX asrga kelib ayolning oila va jamiyatda tutgan o'rni va maqomi keskin o'zgardi. Oxirgi paytlarda butun dunyoda matriarxat davridagi kabi oilaning etakchisi, boshlig'i roliga ko'pincha ayol da'vogarlik qila boshlashi kuzatildi. Buning oqibatida erkak kishining oiladagi etakchilik roli, oilada resurslarni boshqarish, qarorlar qabul qilish va farzandlarni jamiyat hayotiga jalb etishdagi maqomi sezilarli darajada pastladi. Ikkinchi tomondan, ayol-onaning oilasi va bola tarbiyasi uchun bo'sh vaqtining kamayib borayotganligi, reproduktiv mas'uliyatning jamiyatda lavozimlar pog'onasida yuqoriroq o'rin egallash istagiga nisbatan pastlab borayotganligi salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Shu sababli sanoati rivojlangan mamlakatlarda tug'ilishlar sonining kamayib borayotganligi, oqibatda aholi sonining keskin pasayishi kuzatilmoqda. Afsuski, bunday holatlar O'zbekistonning shahar hududlarida ham kuzatilmoqda. Ya'ni, XX asr o'rtalariga kelib, monogam oilada o'zgacha uyg'unlik kashf etgan, yaxlit guruhday tasavvur etilgan oilaning vazifalari – nikohga kirish, jinsiy hayotni ta'minlash va o'zidan nasl qoldirish – reproduksiya bir-biri bilan bog'lanmagan vazifalar tarzida ayrocha, alohida funktsiyalarday tasavvur etila boshlandi. Agar XIX asr oxirlarigacha oila paydo bo'lishi bilan unda farzandlar tug'ilishini kutish odatga aylangan bo'lsa, yangi davrga kelib, qachon tashkil bo'lganligiga qaramay, bola tug'ilishini rejalashtirmaydigan oilalar hamda boshqa tomondan, oilasiz, nikohsiz ham tug'iladigan bolalar ko'paydi. Ochiqroq aytadigan bo'lsak, turmushga chiqmasa-

da, bola tugʻadigan yolgʻiz onalar ham paydo boʻldi. Shu tariqa nikoh bilan oilaning reproduktiv vazifasi oʻrtasida tafovut paydo boʻldi.

Jinsiy hayot borasida sodir boʻlgan oʻzgarishlar shuki, agar ilgari bunday munosabat oiladan tashqarida roʻy bersa, jamiyat ham, din ham uni qoralari edi. Soʻnggi oʻn yilliklarda dunyo miqyosida erkaklar ham, ayollar ham erkin jinsiy hayotga oddiy munosabat sifatida qaraydigan boʻlishdi. Maʼnaviy inqiroz hisoblanmish bunday munosabatlarga jamiyatning befarqligi ilgʻor fikrlovchi insonlarni jiddiy tashvishga solmoqda. Buning asosiy sababi jamiyatda maʼnaviy qadriyatlar inqirozga yuz tutgani boʻlsa, ikkinchi tomondan, bunga ayollar oʻrtasida kontratseptiv vositalardan foydalanishning urf boʻlishi va ular oʻzlariga berilgan ijtimoiy erkinliklarni notoʻgʻri idrok etishlari, ommaviy axborot vositalari orqali u yoki bu xalq mentalitetiga mos kelmaydigan axborotlarning keng tarqalishi sabab boʻlayotir. Markaziy Osiyo xalqlari shu jumladan, oʻzbek xalqi koʻp ming yillik boy huquq va huquqiy madaniyatga ega. Mamlakatimizda juda katta ijtimoiy – iqtisodiy oʻzgarishlar roʻy berganligi, yangi jamiyat barpo etilganligi natijasida qonunchilik va huquq – tartibotni yanada mustahkamlash, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini kuchaytirish tobora katta ahamiyat kasb etmoqda.

Oiladagi va taʼlim muassasasidagi nazoratning boʻshligi natijasida huquqiy tarbiya ham birmuncha susayadi. Shu davrda oʻsmirning yangicha hayot sharoitlariga koʻnikishiga koʻz-quloq boʻlib turilmasa, huquqiy tarbiyadan chetga chiqish xavfi kelib chiqadi. Huquqiy tarbiyaning yetarli darajada shakllanmaganligi, oʻquvchida masʼuliyat tuygʻusining yetarlicha rivojlanmaganligida, oilaga va jamiyatga nisbatan oʻz burchini bilmaslik yoki tan olmaslik kabi urinishlarida koʻrinadi. Hozirga davrda oʻquvchilar bilan huquqiy tarbiya berishning yangi shakllari qoʻllanilmoqda. Toʻplangan ilmiy bilimlardan, pedagogik tajribalardan oqilona foydalanish, oʻquvchilarga davlatimiz qonunlari va qoidalariga muntazam rioya qilish koʻnikmalarini singdirish huquqiy tarbiyaning samarali amalga oshirish garovidir.

Ijtimoiy-madaniy holatdagi oilalar - taʼlim darajasi, yurish-turish madaniyati, anʼnalarni saqlab qolish va oʻtkazish vazifasi, qiziqishlarning keng doirasi, rivojlangan maʼnaviy ehtiyojlar, dam olish va maishiy hayotning birgalikdagi shakllari. Jamiyatning siyosiy ijtimoiy-iqtisodiy hayotida yuzaga kelgan inqirozli holatning sabablari va ildizi fikrlashning orqada qolganligida, muayyan tarixiy sharoitga yetarli siyosiy baho bera olmaganlikda edi. Ijtimoiy munosabatlar mehnatni ragʻbatlantirish tizimining buzilishi oqibatida murakkab vaziyat vujudga keldi. Yurtimizda yosh avlod taʼlim olishi uchun oʻquv qurollari u yoqda tursin hatto oʻquv muassasalari ham yomon ahvolda edi. Respublikadagi 9000 ga yaqin maktablarning atiga 40 foizi maktab uchun moʻljallab qurilgan binolar qolganlari esa moslashtirilgan binolarda oʻqirdi. Koʻplari avariya holatida edi. Oʻquvchilarning koʻpchiligi ikkinchi yoki uchinchi smenada oʻqir edi. Oʻquvchilarning yiliga 2-3

o'ylab qishloq xo'jaligi ishlari bilan bandligi o'quv ishlarini ishdan chiqarar edi. Kadrlar tayyorlashda ham faqat son izidan quvilib sifat esdan chiqdi. Milliy tahqirlash va kamsitish ayniqsa, kadrlar siyosatida yaqqol ko'zga tashlanardi. Mustaqillik tushunchasi o'zida azaldan insoniyatning orzu-umidlarini, armon va iztiroblarni mujassam etgan. Darhaqiqat, inson tabiatning gultoji sifatida hamisha ozodlik va xurriyatga intilib yashaydi. U hamisha har jihatdan o'zini erkin his qilishga, ozod yashashga, tahlikasiz turmush kechirishga ehtiyoj sezadi. Shuning uchun ham kishilik tarixi turli davrlarda Yer sharining barcha mintaqalari ozodlik uchun kurashni, shaklan turlicha, mohiyatan o'xshash bo'lgan xurriyatga intilish hodisalarini ko'p ko'rgan. Buning o'rnini qoplash uchun ko'plab mamlakatlar ishchi kuchlarini yaxshi ta'minlab turish uchun immigratsiyani kutmoqdalar. Yoshi o'tishi bilan tibbiy xizmatga talab ortib borar ekan, aholisi tez qarib ketadigan mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimlariga ko'proq pul va mablag'lar ajratishlari kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oila jamiyat hayotini olg'a suruvchi, yanada yuksak bosqichlarga ko'tarib ravnaq toptiruvchi, kelajak avlodlarni yetishtiruvchi, kamol toptirish uchun mas'ul bo'lgan g'oyat muhim boshlang'ich guruhdir. Oila erkaklar va ayollarning to'la teng huquqliligi, oila uchun bab-barobar javobgarligi asosida quriladi. Oiladagi daromadlarning oshishi bir tomondan ota-onalarning bilim saviyalari va madaniy hayotlarining yaxshilanishiga sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan oila a'zolarining yuqori ma'naviy ehtiyojlarining ijobiy shakllanishiga, oilaviy munosabatlarning takomillashuviga, boyishiga, kattalar va kichiklar orasidagi muloqot mazmuniga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash davr talabiga aylanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning O'zbekiston Mustaqillikka erishish ostonasida kitobi 1999 yil
2. “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari 25. 06.2020. yil
3. Karimov – O'zbekistonning Birinchi Prezidenti. Mustaqillik Deklaratsiyasi va uning tarixiy ahamiyati. 1991-yil avgust voqealari
4. O'zbekiston Respublikasi “Oila Kodeksi” 1998 yil.
5. uz.drunkentengu.com
6. houseand.ru\uz

